

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИДА ИБН СИНО ҚАРАШЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Муқаддас Актамовна Хусанова

«ALFRAGANUS UNIVERSITY» Нодавлат олий таълим ташкилоти

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440019>

Аннотация. Ибн Сино кишининг анатомик ва физиологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда “Жисмоний машқ кишини кетма-кет чуқур нафас олишга мажбур қиладиган ихтиёрий ҳаракатдир”, деб жисмоний машғулотга таъриф беради. Ибн Сино ўзининг гениал асари “Тиб қонунлари”нинг биринчи китобида жисмоний машғулотни кишининг ёшига, соғ-саломатлигига ва касаллигига қараб, турлича шакл ва услубларда ўтказиш кераклигини таъкидлайди. Айниқса, болалик, ўсмирлик, йигитлик ва қарилик чоғларида киши жисмоний машғулотга турлича муносабатда бўлиши кераклиги масаласини кўтариб чиқиши Ибн Синонинг одам анатомияси ва физиологиясини доимо тараққий этиб боришини илмий асосда тушунганлигидан далолат беради.

Калит сўзлар. Анатомик хусусият, суяк-мушак деформацияси, гигиена.

Киши организмни чиниқтириш ва тараққий эттиришда табиат кучларидан: (қуёш, ҳаво, сув) фойдаланиш катта аҳамиятга эга эканлигини, жисмоний машқнинг кишидаги сезги органларини тараққий эттириши учун ҳам катта аҳамият ўйнашини исбот қилиб берганлигини кўрамиз. Ибн Сино бола тарбиясини унинг туғилган кунидан бошлаш кераклигини эътироф қилиш билан бирга, ҳар қайси даврга мувофиқ тарбия бериш кераклигини ҳам таъкидлайди. Масалан, у аввало, болани туғилган пайтдан бошлаб то оёққа тургунча қандай тарбиялаш кераклиги масаласини ёритиб беради. Ибн Синонинг фикрича, бу даврда болага бериладиган тарбиянинг асосий мақсади ва вазифаси бола организмни чиниқтиришдан иборат бўлиши керак. Бу мақсадни амалга ошириш учун Ибн Сино илмий томондан асосланган бир қанча қоидалар тизимини тавсия қилади. Жумладан, эндигина туғилган чақалоқнинг териси жуда нозик бўлиб, боланинг баданига теvarак атрофдаги ҳар қандай нарсалар қаттиқ ва совуқ бўлиб туюлади. Шунинг учун ҳам энг биринчи галдаги вазифа, чақалоқ терисининг қотишини, ташқаридан бўладиган ҳар қандай таъсирга бардош бера олишини таъминлаш учун нимтатир намакоб суртишини маслаҳат беради. Намакобни суртганда, боланинг оғзи ва бурнига тегмаслигини таъминлаш керак дейди. Кейинчалик болани тоза ва илиқ сувда чўмилтириш, чўмилтириш пайтида уни тўғри ушлаб туриш, чўмилтираётганда боланинг қулоғига сув кириб кетишдан сақлаб қолиш, керак деб маслаҳат беради. Ибн Сино оналарга болани тўғри йўргаклаш унинг барча органларининг тўғри ўсишига олиб келадиган омиллардан бири эканлигини, йўргаклаш вақтда, боланинг органларини мулойимгина силаб қўйиш, баданнинг формасини яхшилашга ёрдам беришини оқилона таъкидлайди. Ибн Сино болалар организмнинг ўсиш жараёнидаги қонуниятни яхши тушуниб, катта ёшдаги одамларга қараганда, ёш болаларга ўз вақтидаги уйқу жуда зарур эканлигини кўрсатади. Аммо уйқунинг режимга асосланган, ўз вақтида ва бир меъёрда бўлиши тарафдоридир. Бола организмнинг нормал ўсиши учун уни ҳавоси тоза, ҳарорати ўрта даражали уйда ухлатишни, уйга ўткир ёруғлик туширмасликни, тинчлик бўлишини таъминлашни, таклиф қилади. Болани йўргаклаб ётқизганда, унинг барча органларининг тўғри

туришини таъминлашга эътибор бериш, организмнинг тўғри ўсишига, мустаҳкам ва соғлом бўлишига олиб келади. Ибн Сино болани ётқизганда, унинг боши бошқа аъзоларидан баланд туриши керак, қўлоёқ, умуртқа поғонаси ва бўйнини қийшайтириб қўймаслик керак, деб маслаҳат беради. Уйқудан кейин боланинг тетиклигини ошириш учун чўмилтириш организмни мустаҳкамлашга катта ёрдам беради, деб ўқтиради. Ибн Сино бола организмнинг ўсишида ва чиничишида унга овқатни режим асосида истеъмол қилдириш катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди. Болани онасига белгили муддатларда эмиздириш, бирданига ҳаддан ташқари кўп эмизмай, оздан ва лекин тез-тез эмиздириш кераклигини алоҳида таъкидлайди. Ибн Сино боланинг янги-янги овқатлар истеъмол қилишга талаби кучли бўлишини тушинади, бинобарин болага тезтез янги овқатлар беравермаслик керак, чунки бундай қилиш бола қорнининг бузилишига сабаб бўлади дейди. Буюк мутафаккир, овқат киши организмнинг доимий температурасини сақлаб туришда ва барча органларнинг иш фаолиятини бошқариб боришда бирдан-бир қувват манбаидир. Шунинг учун ҳам киши ўз вақтида овқатланиши лозимлигини ўқтиради.

Овқатланишда режим бузилса, айниқса, болаларнинг иштиҳасига, салбий таъсир этади, бу эса бола организмни кучсизлантиради, ланжлик, ялқовлик, уйқусизлик пайдо бўлади, натижада дейди олим, ҳар хил касалликлар вужудга келиши мумкин. Ибн Синонинг болани дўқ, қўрқитиш, мажбур қилиш йўли билан овақтлантириш унинг яхши ўсишига албатта салбий таъсир этади, деб таълим бериши тарбия жиҳатидан жуда катта аҳамиятга эгадир. Олимнинг фикрича “Овқатланишда одатдаги режимга риоя қилиш керак”. 1. Агар овқатланишда режимга риоя қилинса иштаҳа яхши бўлади, фақат иштаҳа бўлгандагина овқатланиш киши организмнинг яхши тараққий этишида катта рол ўйнайди, деб таъкидлаши ҳозирги кунда ҳам ўзининг қимматини йўқотган эмас. Ибн Сино болани эмизгандан кейин, ухлатганда қаттиқ тебратмаслик керак, чунки қаттиқ тебрatилса, бола қорнида сут чайқалади ва натижада унинг саломатлиги ҳамда ўсишига салбий таъсир қилиши мумкин, дейди. Ибн Сино бола организмни чиниқтириш ва унинг руҳий тараққиётини таъминлаш учун чақалоқни секинаста тебрatишни оҳистагина мусиқа чалиб ва ашула айтиб аллалашни чақалоқнинг мижозини мустаҳкамловчи, тетиклантирувчи воситалар деб ҳисоблайди. Олимнинг фикрича, бу воситалар, бир томондан, бола организмни бақувват қилишга олиб келадиган жисмоний машқларга иккинчи томондан, болага руҳий озиқ берувчи, мусиқага майл ва қизиқишини оширувчи омиллардан ҳисобланади. Ибн Сино боланинг руҳий ва жисмоний томондан тараққий этишида, уни эмизувчи, бақувват аёлнинг роли катта эканлигини таъкидлаб, тарбиячи олдига қатор талаблар қўяди, бу талаблардан биттаси шуки, болани эмизувчи, боқувчи, тарбияланувчи она меҳрибон, юмшоқ табиатли, мулойим сўз бўлиши керак, у ғазабланиш, аччиқланиш, қўрқиш каби салбий, руҳий ҳиссиётларга тез берилиб кетадиган бўлмаслиги керак, акс ҳолда бундай салбий хислатлар болани эмизувчи онанинг мижозини бузади, бу эса боланинг феъл-атворини бузиш сабаб бўлади. Ибн Сино онанинг мўътадил характерга эга бўлиши, жисмоний бақувват ва руҳий томондан соғлом бўлишини талаб қилади. Ҳақиқатдан ҳам, бундай талаб, боланинг ҳар томонлама камол топишида Ибн Синонинг руҳий томондан касал бўлган хотинларга болани эмизишни тақиқлаш керак

деган фикри ҳам диққатга эгадир. Ибн Сино соф ҳавонинг таърифини бериб қолмасдан, балки ундан қандай фойдаланиш кераклиги соҳасида ҳам фикр юритди. Олимнинг фикрича киши организмини чиниқтиришнинг бирдан-бир омили соф ҳавода давомли сайр қилиш, сайрни хар хил ҳаракатлар, жисмоний машқлар билан кўшиб олиб борилиши керак. Айниқса, ёш болаларга кўпроқ соф ҳавода хар хил ҳаракатли машқлар қилдирилиши уларнинг организмини чиниқтиришда катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари I том. 1980. Тошкент “Фан” нашриёти.
2. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари I китоб 1994й. Тошкент. Халқ мероси нашриёти.
3. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари II китоб 1994й, Тошкент. Халқ мероси нашриёти.
4. Абу Али ибн Сино “Канон врачебной науки” V-том. Тошкент. Ўзбекистон “Фан” нашрети. 1980 йил
5. Ибн Сино таълимоти Ф.Э.Нурбоев. 2010 йил Тиб-китоб нашриёти. Ўқув кўлланма
6. Тиббий ўғитлар. Абу Али ибн Сино Тошкент “Мехнат” 1991 йил
7. Olimboyeva D., Khusanova M. SCOLIOSIS: A COMMON PROBLEM AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D10. – С. 69-74.
8. Джалилов Ф.С. и др. ГЕМОПРОЙ: ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА КЕНГ ТАРКАЛГАН МУАММО //Журнал химии товаров и традиционной медицины. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 323-334.